

**ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА НАМЕРЕНИЙ В АВТОНОМНОЙ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ**

**APPLICATION OF THE INTENT MECHANISM IN AN AUTONOMOUS
TELECOMMUNICATIONS NETWORK**

ШАЛАЕВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций.

АРЕШИН ЯРОСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ,

магистрант,

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций.

SHALAEV ALEKSANDR YKOVLEVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

State University of Telecommunications.

ARESHIN YAROSLAV DMITRIEVICH,

master's student,

State University of Telecommunications.

Статья посвящена анализу роли механизма намерений в концепции автономной телекоммуникационной сети. Представлены ступени развития автономных сетей. Раскрываются ключевые особенности автономных сетей: многоуровневая структура сети, автономные домены, замкнутые циклы, управление на основе намерений. Отмечены и охарактеризованы три уровня сетевой инфраструктуры. Выявлено, что в случае автономных сетей возникает потребность в замкнутых циклах. Описывается порядок работы сети на основе намерений. В результате исследования сделан вывод о значимости механизма намерений в функционировании автономных телекоммуникационных сетей.

The article is devoted to the analysis of the role of the intention mechanism in the concept of an autonomous telecommunication network. The stages of development of autonomous networks are presented. The key features of autonomous networks are revealed: multilevel network structure, autonomous domains, closed loops, intent-based management. Three levels of network infrastructure are marked and characterized. It is revealed that in the case of autonomous networks, there is a need for closed cycles. Describes the order of the network based on intentions. As a result of the study, the conclusion is made about the importance of the mechanism of intentions in the functioning of autonomous telecommunication networks.

Ключевые слова: телекоммуникации, автономная сеть, структура, домен, замкнутый цикл, механизм намерений.

Key words: telecommunications, autonomous network, structure, domain, closed-loop, mechanism of intents.

Автомномная сеть (*Autonomous Network*) означает способность сети работать (эксплуатироваться) с минимальным вмешательством человека или без него, т.е. самонастраиваться, осуществлять мониторинг и самовосстановление. Автономная сеть представляет собой систему, которая способна воспринимать окружающую среду и соответ-

ствующим образом адаптировать свое поведение [3; 4]. Автономные сети (АС) призваны обеспечить полностью автоматизированные инновационные сетевые и ИТ-услуги для потребителей, а также поддерживать самоуправление телекоммуникационной сетевой инфраструктуры с использованием искусственного интеллекта, машинного обучения, больших данных, облачных технологий. Автономные сети также имеют решающее значение для сетей 5G, которые представляют собой революционный скачок отрасли телекоммуникаций [1].

Для оценки развития возможностей автономных сетей вводится шесть ступеней автономности [2]:

- ступень 0 – ручное управление эксплуатацией и техобслуживанием (ТО): система предоставляет возможности мониторинга, но все динамические задачи выполняются вручную;

- ступень 1 – участие автоматических средств в эксплуатации и ТО: система выполняет автоматически определенные повторяющиеся задачи на основе предварительно настроенной конфигурации;

- ступень 2 – частично автономная сеть: система обеспечивает эксплуатацию и техническое обслуживание с замкнутым циклом обратной связи для определенных устройств в определенных внешних средах на основе модели искусственного интеллекта (AI);

- ступень 3 – условно автономная сеть: система может отслеживать изменения окружающей среды в реальном времени, и в определенных сетевых доменах адаптироваться к внешней среде, чтобы обеспечить управление цикломобратной связи на основе намерений;

- ступень 4 – высокоавтономная сеть: система позволяет в более сложной междоменной среде анализировать и принимать решения на основе прогнозирующего или проактивного управления с замкнутым циклом обратной связи в сетях, ориентированных на услуги и клиентский опыт;

- ступень 5 – полностью автономная сеть: эта ступень является целью развития телекоммуникационной сети. Система обладает возможностями автоматизации замкнутого цикла обратной связи для множества услуг, множества доменов (включая домены партнеров) на протяжении всего жизненного цикла.

Основанное на намерениях управление замкнутым циклом автоматизации, скорее всего, будет работать [5] на ступени 3 условно автономной сети, но это будет обязательным условием уже для ступени 4 (высоко автономная сеть), хотя и под управлением человека там, где он все еще необходим. На ступени 5 (полностью автономная сеть), восприятие данных, её анализ и исполнение решения по намерению полностью автономны во всех сценариях эксплуатационных операций на сети.

Фундаментальные свойства автономных сетей включают в себя: упрощенную инфраструктуру, замкнутые циклы обратной связи, автономные домены и основанное на механизме намерений, взаимодействие.

Упрощенная инфраструктура является основой автономных сетей и подразумевает меньшее количество уровней, меньшее количество переходов в контексте сетевой архитектуры, менее сложные протоколы, более автоматизированное управление операциями в сети. *Замкнутый цикл (контур)* – это основная операция автономных сетей, включая замкнутые циклы: пользователей, бизнеса, услуг и ресурсов. Пользовательские замкнутые циклы являются основой для управления жизненным циклом услуг E2E. *Автономные домены* – это основные логические бизнес-объекты, которые предоставляют сетевые ресурсы/возможности для поддержки жизненного цикла E2E автоматизированных интеллектуальных сетевых / ИКТ-услуг. Четыре основных домена AN – это доступ, граничные узлы, транспорт и ядро. Поставщики услуг связи могут подразделять эти домены по мере развертывания определенных автономных возможностей. *Взаимодействие на основе намерений* является основным механизмом поддержки замкнутых циклов на разных уровнях и сквозь разные уровни.

Структура автономных сетей определяет три уровня сети и несколько замкнутых циклов обратной связи. Три уровня сетевой инфраструктуры представляют собой:

- уровень бизнес-операций (Business operations / BO) обеспечивает возможности и бизнес-логику для клиентов, экосистем, партнеров;
- уровень эксплуатации (операций) с услугами сети (Service operations / SO) предоставляет возможности для сетевого планирования, развертывания, обеспечения, поддержки услуг на множестве автономных доменов;
- уровень эксплуатации (операций) с сетевыми ресурсами (Resource operations / RO) предоставляет сетевые ресурсы и возможности автоматизации на каждом уровне автономного домена.

В случае автономных сетей возникает потребность в замкнутых циклах. В прошлом эти циклы были в основном ограничены одним уровнем (бизнес-уровень, уровень услуг сети, уровень ресурсов). Однако при автоматизации, необходимой для управления автономными сетями, требуется, чтобы замкнутый цикл пересекал все уровни, в дополнение к замкнутому циклу каждого отдельного уровня. Цикл, замыкаемый пользователем, является основным связывающим звеном для замкнутых циклов бизнеса / услуг / ресурсов. Проще говоря, замыкание цикла означает сбор и анализ данных, чтобы понять, как сети могут быть оптимизированы, а затем реализация этих изменений автоматическим способом. Это важный шаг на пути к полностью автономным сетям, основанным на искусственном интеллекте.

Подробный процесс функционирования автономной сети с использованием намерений описан в документе TM Forum [3] и выглядит следующим образом (рис.1) [1, с.52-55]:

1. Замкнутый цикл бизнес-операций:

1а) Запрос бизнес-намерения: пользователь описал своё «бизнес-намерение» системе «бизнес-операций (BO)», которая запрашивает услуги сети доступа.

1б) Преобразование бизнес-намерений: BO переводит бизнес-намерения в намерения сервис-операций (SO), такие как подключение, доступность, безопасность, качество обслуживания (SLA).

2. Замкнутый цикл сервис-операций:

2а) Запрос намерения услуг: сервис-операции в домене 5 распределяют намерения услуг в автономном домене 5 среди сервис-операций SO, которые затем преобразуются в намерения услуг SI (Service Intent), и далее в намерения потребления ресурсов RI (Resource Intent) в соответствии с системной архитектурой каждой сервис-операции. Это приводит к выдаче командам управления операциями ресурсов и мониторинга.

2б) Выполнение услуги: сервис-операции SO взаимодействуют с системами эксплуатации ресурсов RO (Resource Operation) в каждом домене и инструктируют их по развёртыванию всех необходимых приложений для организации, управления и мониторинга своих ресурсов.

3. Замкнутый цикл ресурсных операций:

3а) Исполнение ресурсов: RO каждого домена управляют его ресурсами для удовлетворения потребностей каждой сервис-операции, которую он поддерживает. Он также передаёт соответствующие данные на локальную точку присутствия (периферийное устройство) для обработки информации и принятия решений в режиме реального времени.

3б) Обеспечение ресурсов: каждый автономный домен отслеживает аномальные события, такие как падение производительности, отказы, сбои и атаки на безопасность. Он предупреждает о событиях другие автономные домены, участвующие в предоставлении услуг. Все автономные домены совместно планируют и внедряют решение и информируют BO и SO в домене 5, когда решение реализовано и задача выполнена. RO может сообщать SO, когда события выходят за рамки управления одного уровня автономного домена. Таким образом, SO

берёт на себя ответственность за события, происходящие между автономными доменами, в режиме реального времени.

Рис. 1. Процесс работы автономной сети оператора связи (источник: ETSI).

Механизм намерения (*intent*) играет важную роль в создании замкнутых циклов управления в автономных сетях. Автономные сети должны иметь возможность адаптировать свою работу к бизнес-целям оператора, а также к ожиданиям пользователей. Роль намерения состоит в том, чтобы донести все эти ожидания до автономных сетей. Намерение устанавливает пригодные для машинной обработки знания о целях, задачах, требованиях и ограничениях. В[4] намерение определяется как: «Формальное описание всех ожиданий, включая требования, цели и ограничения, накладываемые на техническую систему». Намерение формулирует то, что владелец (*owner*) намерения ожидает от системы или «что» сделать, но не «как» это сделать.

Ключевые концепции намерения состоят в следующем.

- У намерений есть «владельцы» и «обработчики».
- Намерение формулирует то, что владелец намерения ожидает от системы, но не то, как это сделать; намерение не предписывает никаких реализаций или политик.
- Типичное требование, выраженное в виде намерения, заключается в том, что должно быть доставлено (услуга, приложение и так далее) и с какими свойствами (такими как стоимость, время безотказной работы и т.д.).
- Выражение намерения, передаваемое обработчику, должно быть одновременно всеобъемлющим и недвусмысленным, чтобы машина могла его реализовать должным образом.
- Намерение переориентирует взаимодействие между человеком (владельцем намерения) и машиной (обработчиком намерения) на потребности бизнеса.
- Разделение «что» и «как» повышает гибкость операций. Это обеспечивает согласование между владельцем и обработчиком и позволяет машине динамически реагировать с течением времени на изменяющиеся условия без необходимости обращаться к владельцу для подтверждения разрешения на внесение изменений.

Намерения зависят от разнообразия типов и ролей пользователей:

- Бизнес-намерения представляют собой цели бизнеса. Это включает, например, предоставление пользовательского приложения, определяемого SLA;
- Намерения, касающиеся получения услуги сети, представляют цели пользователя услуги. Сюда входят цели, например, по подключению, пропускной способности, задержке или доступности.
- Намерение ресурса представляет цели пользователей ресурса. Ожидается, что ресурсы будут распределяться таким образом, чтобы достичь целевых показателей производительности и качества обслуживания.

В левой части рис. 2 изображена функция обработки (управления) намерения, являющаяся основным архитектурным строительным блоком для эксплуатации сети, управляемой

намерениями. Она получает намерение и принимает решения, какие действия предпринять. Действия могут быть обычными вызовами API к другим функциям. Если цель реализовать обработку намерений, то оперативная деятельность может заключаться в определении целей с использованием последующих и, как правило, более подробных намерений. Функция обработки намерения может взять на себя роль владельца намерения (owner) или обработчика (handler) намерений или и того, и другого в соответствии с управлением жизненным циклом намерений и интерфейсом. Функции управления намерениями работают на основе знаний, принимают решения о действиях, которые необходимо предпринять, и имеют средства для выполнения выбранных действий. Знание относится к знанию операционных целей и требований, определенных намерением. Знание также означает знание состояния системы или домена, для которого экземпляр функции управления намерениями несет ответственность за работу. Решение функции управления намерениями в основном заключается в сокращении разрыва между текущим измеренным и желаемым состоянием. Функция управления намерениями принимает решение о подходящих действиях, необходимых для выполнения намерения. Выбранный план действий может включать определение дальнейшего намерения, используемого для передачи требований и целей другим подсистемам. Это означает, что функция управления намерениями может действовать, определяя другое намерение. В этом случае управления намерением становится владельцем намерения. Однако оно также может действовать через обычные интерфейсы, например, вызывая процессы или изменяя конфигурацию системы.

Правая часть рис. 2 иллюстрирует на примере, как различные экземпляры обработчиков намерений распределяются по уровням и функциональным доменам. Например, бизнес-намерение будет обрабатываться на уровне выполнения *бизнеса операций* (менеджер намерений BSS/BusinessSupportSystem). Намерение может исходить непосредственно от пользователя через клиентский веб-порталы. Дополнительное намерение будет формироваться автоматически, например, из контрактов и заказов на обслуживание.

Рис. 2. Работа автономной сети на основе механизма обработки намерений.

На уровне *операций с услугами* на рис.2 показаны три различные функции управления намерениями. Менеджер намерений OSS (Operation Support System) получает все намерения по предоставлению услуги, исходящие от уровня бизнес-операций. Этот менеджер намерений определяет необходимые процессы работы услуги. Он разбивает полученные цели и требования на подходящие инструментальные цели. Затем они распределяются по поддоменам работы услуги в качестве намерения. Здесь показаны два поддомена: оркестровка и управление сетью. Однако это только пример принципов действия, основанного на намерениях. В реальной автономной сети существует больше различных доменов и уровней.

Операции с ресурсами состоят из нескольких автономных доменов. Как правило, функции управления намерениями в рамках работы услуги решают, какие цели и требования должен выполнять каждый автономный домен. Таковы инструментальные цели работы сервиса. Эти цели отражены в наборе отдельных, но скоординированных объектов намерений, на каждый из которых нацелен обработчик намерений в автономном домене. Намерение используется не только между уровнями автономной сети, но и между автономными доменами внутри уровня. Функция обработки намерений будет управлять своим доменом, анализируя расхождение между наблюдаемым состоянием сети и желаемым состоянием, выраженным намерением. Основная задача обработки намерений – максимально сократить это расхождение. Обработчик намерений определяет оптимальное рабочее состояние в соответствии со всеми заданными намерениями, а затем действует, чтобы перевести сеть в это состояние. Этот процесс включает в себя разрешение неизбежных конфликтов между намерениями посредством приоритизации и оптимизации. Кроме того, для всех намерений, переданных обработчику намерений, ожидается, что он будет сообщать о ходе выполнения и статусе обратно источнику намерения. Это замыкает цикл.

На рисунке 2 показан пример нескольких функций обработки намерений с их индивидуальными сферами ответственности. Стрелка, представляющая интерфейс намерения, на этом рисунке двунаправленная. Это включает в себя направление установки намерений, а также направление отчетности о намерениях между функциями управления намерениями. Все методы, предлагаемые на этом интерфейсе, подробно обсуждаются в документе TM Forum IG1253C. Отчетами о намерениях (Intent reporting) функции управления намерениями обмениваются для сообщения о состоянии и результатах обработки намерений. Отчеты о намерениях являются объектами знаний, которые всегда соответствуют намерению. Если намерение отправляется владельцем намерения обработчику намерений, обработчик намерений начнет отправлять отчеты обратно владельцу. Отчеты о намерениях также играют определенную роль в управлении жизненным циклом намерений.

Таким образом, можно сделать вывод, что намерение – это движущая сила автономных сетей. Автоматизация сетей и связанная с этим эксплуатация (операции/*operations*), не может достигнуть полной автономии без разработки механизма намерения с замкнутым циклом управления. Механизм намерения играет решающую роль в создании замкнутых циклов управления во всей архитектуре (уровни бизнеса, услуг и ресурсов) автономных сетей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шалагинов А.В. Идеальная автономная сеть: тактический ресурс стратегической ценности // Connect. 2022. №1-2. С. 52-55.
2. Ramsay D. Autonomous Networks: Exploring the Evolution from level 0 to level 5 2021. URL:<https://inform.tmforum.org/research-and-analysis/reports/autonomous-networks-exploring-the-evolution-from-level-0-to-level-5> (дата обращения 28.01.2023).
3. IG1218. Autonomous Networks - Business requirements & architecture. 2020. URL:<https://www.tmforum.org/resources/how-to-guide/ig1218-autonomous-networks-business-requirements-and-architecture-v1-0> (дата обращения 28.01.2023).
4. IG1253 Intent in Autonomous Networks. 2023. URL:<https://www.tmforum.org/resources/standard/ig1253-intent-in-autonomous-networks-v1-0-0> (дата обращения 28.01.2023).
5. Dana A. Cooperson. Intent in Autonomous Networks. 2022. URL:<https://inform.tmforum.org/research-and-analysis/reports/intent-in-autonomous-networks> (дата обращения 28.01.2023).

© Шалаев А.Я., Арешин Я.Д., 2023.